

Soll-Ist-Abgleich Treibhausgasemissionen und verbleibendes CO₂-Budget Deutschland

Basis Soll-Emissionen: Klimaschutzgesetz (KSG)

Stand: 22.03.2026

Dipl.-Volkswirt Andreas Wolfsteiner

www.klima-retten.info • klima-retten@email.de

Inhalt

Tabellenverzeichnis	3
Abbildungsverzeichnis.....	3
Einleitung.....	4
Vorgehen	4
Neue zulässige jährliche Gesamtmenge laut KSG	5
Anmerkung Effort-Sharing-Regulation	6
Soll-Ist-Abgleich der Jahresemissionen	7
Soll-Ist-Abgleich in Zahlen	7
Soll-Ist-Abgleich grafisch	9
CO2-Budget	11
Verbleibendes CO2-Budget	11
Soll-Ist-Abweichung CO2-Budget	11
Literaturverzeichnis.....	12

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Soll-Ist-Abgleich gesamt	7
Tabelle 2: Soll-Ist-Abgleich KSG-Sektoren (THG)	8
Tabelle 3: Soll-Ist-Abgleich CO2.....	8
Tabelle 4: Verbleibendes CO2-Budget	11
Tabelle 5: Aktueller Saldo CO2-Budget	11

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: UBA – Entwicklung THG KSG-Sektoren mit Projektion	4
Abbildung 2: Emissionen gesamt einschl. LULUCF und ISA (Soll-Ist-Abgleich)	9
Abbildung 3: KSG-Sektoren gesamt (Soll-Ist-Abgleich)	9
Abbildung 4: Die einzelnen KSG-Sektoren (Soll-Ist-Abgleich THG)	10
Abbildung 5: LULUCF und ISA (Soll-Ist-Abgleich THG)	10

Einleitung¹

Vorgehen

Deutschland hat sich mit dem Klimaschutzgesetz (KSG) grundsätzlich einen Emissionspfad bei den Treibhausgasen vorgegeben. In diesem Papier wird ein Soll-Ist-Abgleich ab 2020 vorgenommen. Außerdem wird für das Treibhausgas CO₂ ein verbleibendes Budget ermittelt und ebenfalls ein Soll-Ist-Abgleich durchgeführt.

Für die Soll-Emissionen wird auf das [Papier](#) zu einem impliziten CO₂-Budget für Deutschland (Wolfsteiner, 2025) sowie das dazugehörige [Tool](#) (Wolfsteiner, 2026) zurückgegriffen.²

Quelle für die Ist-Emissionen sind die aktuellen Zahlen des Umweltbundesamtes (UBA, 2026b), die auch im Tool hinterlegt sind (Wolfsteiner, 2026).

Für weitere Analysen und insbesondere Projektionen (s. a. Abbildung 1) wird auf die Berichte des [Expertenrates für Klimafragen](#) und auf [Veröffentlichungen](#) des Umweltbundesamtes verwiesen (UBA, 2026a).

Abbildung 1: UBA – Entwicklung THG KSG-Sektoren mit Projektion³

¹ Auf das Tiefstellen der 2 in CO₂ wurde aus Vereinfachungsgründen verzichtet.

² Im Tool werden fehlender Jahreswerte linear interpoliert. Für die CO₂-Emissionen der internationalen Schiff- und Luftfahrt (ISA) werden im KSG keine Vorgaben gemacht. Hier wird eine lineare Reduktion bis auf null in 2050 unterstellt.

Das KSG weist keine isolierten Zahlen für CO₂-Emissionen aus. Bei den Soll-Emissionen laut KSG für die Jahre 2020 - 2025 wurde der Ist-Anteil der CO₂-Emissionen an den KSG-Emissionen im jeweiligen Jahr herangezogen (siehe Tabelle 1).

Zur Ermittlung des impliziten CO₂-Budgets 2020 – 2050 (siehe Kapitel „CO₂-Budget“) wurde ein durchschnittlicher Anteil von 80% für den Zeitraum 2020 – 2044 unterstellt (vgl. Wolfsteiner, 2025). In den Ist-Jahren waren es im Durchschnitt 88,7% (siehe Tabelle 1). Im verbleibenden Zeitraum müsste der Anteil im Durchschnitt bei 73% liegen, damit diese Annahme richtig ist.

³ Quelle: (UBA, 2026a). Die Projektion beruht auf Stand November 2025. Jüngste Entwicklungen wie beim geplanten Gebäudemodernisierungsgesetz (GMG) sind damit noch nicht berücksichtigt.

Neue zulässige jährliche Gesamtmenge laut KSG

Mit der Novelle des KSG im Jahr 2024 wurde die bisherige Systematik der sektoralen Jahresemissionsmengen grundlegend verändert. Während zuvor für jeden Sektor verbindliche jährliche Emissionsobergrenzen galten, wird die Zielerreichung nun primär auf Grundlage eines **sektorübergreifenden Gesamtpfades** beurteilt. Maßgeblich ist nicht mehr die Einhaltung einzelner sektoraler Jahreswerte, sondern die Entwicklung der **gesamten Treibhausgasemissionen im Zeitverlauf** in Richtung des 2030-Ziels.

Dies führt dazu, dass die tatsächlich relevante „zulässige“ Jahresemissionsmenge nicht mehr direkt aus den in [Anlage 2 des KSG](#) ausgewiesenen Werten abgelesen werden kann. Stattdessen ergibt sich diese aus einem auf Basis aktueller Emissionsdaten und Projektionen bestimmten Emissionspfad, der so kalibriert wird, dass das Minderungsziel von –65 % gegenüber 1990 im Jahr 2030 eingehalten wird.⁴

Am Beispiel des Jahres 2025 wird dies deutlich:

Die in Anlage 2 ausgewiesene Summe der sektoralen Emissionsmengen beträgt 643 Mio. t CO₂-Äquivalente. Demgegenüber liegt die vom Umweltbundesamt [berichtete](#) „zulässige jährliche Gesamtmenge“ bei 661,6 Mio. t CO₂-Äquivalente. Dieser höhere Wert ergibt sich daraus, dass mit der Novelle des KSG ein neuer Referenzpfad zugrunde gelegt wird, der nicht mehr auf den in Anlage 2 festgelegten Jahreswerten basiert. Stattdessen wird ein Emissionspfad herangezogen, der allein an der konsistenten Erreichung des Minderungsziels von –65 % bis 2030 ausgerichtet ist. Dieser Pfad wird unter Heranziehung der Projektionen bestimmt, jedoch nicht aus den bisherigen Zielwerten fortgeschrieben.

Bemerkenswert ist dabei, dass dies dazu führen kann, dass die zulässige Emissionsmenge eines Jahres über den ursprünglich festgelegten Zielwerten liegt – selbst dann, wenn die tatsächlichen Emissionen unterhalb dieser Zielwerte liegen, wie dies 2024 und 2025 der Fall war (siehe Abbildung 3).

Für die vorliegende Analyse wird dennoch weiterhin auf die früher in Anlage 2 des KSG festgelegten sektoralen Jahresemissionsmengen sowie deren Summe, die dort weiterhin ausgewiesen ist, jedoch keine unmittelbare Steuerungsfunktion mehr besitzt, zurückgegriffen.

Dies erfolgt aus zwei Gründen:

Erstens stellen diese Werte den **ursprünglich politisch festgelegten Zielpfad** dar und ermöglichen damit eine konsistente Bewertung der Zielerreichung im Sinne eines Soll-Ist-Abgleichs. In 2025 ergibt sich dabei mit Ist-Emissionen der KSG-Sektoren von 649 Mio. t eine Überschreitung des ursprünglichen Budgets von 643 Mio. t um 5,7 Mio. t (siehe Tabelle 1); wobei die nach KSG angepasste zulässige jährliche Gesamtmenge von 661,6 Mio. t CO₂-Äquivalente um 12,8 Mio. t unterschritten wird (vgl. UBA, 2026a).

Zweitens erlauben die sektoralen Zielwerte eine **disaggregierte Analyse der Emissionsentwicklung**, die im aktuellen sektorübergreifenden Ansatz nicht mehr in gleicher Form vorgesehen ist.

Vor diesem Hintergrund zeigt der Soll-Ist-Abgleich dieses Papiers bewusst die Abweichungen gegenüber den ursprünglichen Zielwerten des KSG auf, auch wenn diese im aktuellen gesetzlichen Rahmen nicht mehr unmittelbar sanktionsbewehrt sind. Damit wird transparent gemacht, inwieweit die tatsächliche Emissionsentwicklung von dem ursprünglich intendierten Minderungspfad abweicht.

⁴ Die Bestimmung der „zulässigen jährlichen Gesamtmenge“ erfolgt nicht auf Grundlage einer expliziten gesetzlichen Rechenvorschrift. Vielmehr ergibt sie sich implizit aus der Bewertung, ob die im Projektionsbericht nach § 10 KSG dargestellte Emissionsentwicklung mit dem in § 3 KSG festgelegten Minderungsziel für 2030 vereinbar ist. Die operative Zielgröße verschiebt sich damit von festgelegten Jahreswerten hin zu einer projektionbasierten Konsistenzprüfung.

Anmerkung Effort-Sharing-Regulation

Deutschland ist im Rahmen der ESR verpflichtet, die Treibhausgasemissionen in den Nicht-ETS-1-Sektoren⁵ bis 2030 um 50% gegenüber 2005 zu reduzieren. Dieses Ziel wird über verbindliche jährliche Emissionsbudgets (AEAs) umgesetzt, die einen linearen Minderungspfad vorgeben.

„Mit Blick auf die Verpflichtungen aus der EU-Klimaschutzverordnung (Effort Sharing Regulation, ESR) vergrößert sich die zwischen 2021 und 2030 kumulierte Gesamtlücke laut Projektion im Vergleich zum Vorjahr um 29 Mio. Tonnen auf 255 Mio. Tonnen CO₂-Äquivalente (UBA, 2026a).“

Die Einhaltung der Zielwerte in den KSG-Sektoren steht nicht im Widerspruch zur gleichzeitigen Verfehlung der ESR-Ziele. Während das KSG die gesamte Emissionsentwicklung einschließlich der vom EU-ETS 1 erfassten Sektoren betrachtet und die Zielerreichung auf Basis von Projektionen bewertet, bezieht sich die ESR ausschließlich auf die Nicht-ETS-1-Sektoren und basiert auf verbindlichen jährlichen Emissionsbudgets. Insbesondere die starken Emissionsminderungen im Stromsektor wirken sich positiv auf die Bilanz der KSG-Sektoren aus, sind jedoch für die ESR irrelevant. Gleichzeitig bleiben die Emissionen in zentralen ESR-Sektoren wie Verkehr und Gebäuden vergleichsweise hoch, was zu einer Zielverfehlung im Rahmen der ESR führt.

⁵ Sektoren Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft, Abfall/Sonstiges und Nicht-ETS-1-Industrie.

Soll-Ist-Abgleich der Jahresemissionen

Soll-Ist-Abgleich in Zahlen

Jahr	in Mio. t CO ₂ eq	Ist-Emissionen				KSG	Differenz zu Ist		KSG neu	Differenz zu Ist	
		THG	Ver- änd. ggü. Vorj.	davon CO ₂		THG					
2019	KSG-Sektoren	798			88,9%	710					
	LULUCF	41		79,4%	33						
	ISA	30		110,9%	33						
	gesamt	869			776						
2020	KSG-Sektoren	731	-8,4%	88,5%	647	813	-82,0	-11,2%			
	LULUCF	48	15,9%	82,9%	39	-16	63,5	133,2%			
	ISA	17	-42,1%	99,1%	17	32	-14,8	-84,9%			
	gesamt	796	-8,4%		703	829	-33,3	-4,2%			
2021	KSG-Sektoren	763	4,4%	89,1%	680	786	-22,7	-3,0%			
	LULUCF	45	-5,7%	79,3%	36	-17	61,7	137,2%			
	ISA	22	27,0%	99,1%	22	31	-9,0	-40,8%			
	gesamt	830	4,2%		737	800	29,9	3,6%			
2022	KSG-Sektoren	749	-1,8%	89,4%	670	756	-6,7	-0,9%			
	LULUCF	58	28,1%	86,5%	50	-18	75,2	130,6%			
	ISA	31	42,5%	99,1%	31	30	1,5	4,6%			
	gesamt	838	1,0%		751	768	70,0	8,3%			
2023	KSG-Sektoren	670	-10,6%	88,3%	591	720	-50,8	-7,6%			
	LULUCF	73	27,2%	85,5%	63	-19	91,8	125,3%			
	ISA	32	2,1%	99,1%	32	29	3,2	9,9%			
	gesamt	775	-7,6%		686	731	44,2	5,7%			
2024	KSG-Sektoren	650	-3,0%	88,3%	574	682	-32,0	-4,9%	693	-43,6	-6,7%
	LULUCF	58	-21,1%	83,3%	48	-19	77,3	133,7%			
	ISA	31	-4,0%	99,1%	31	28	3,0	9,7%			
	gesamt	738	-4,7%		653	690	48,3	6,5%			
2025	KSG-Sektoren	649	-0,1%	88,4%	574	643	5,7	0,9%	662	-12,7	-2,0%
	LULUCF	27	-53,6%	70,1%	19	-20	47,3	176,0%			
	ISA (Ist-Wert 2024)	31	0,0%	99,1%	31	27	4,1	13,2%			
	gesamt	707	-4,3%		623	650	57,1	8,1%			
2020 - 2025	KSG-Sektoren	4.211		88,7%	3.735	4.400	-189	-4,5%			
	LULUCF	308		82,6%	255	-109	417	135,3%			
	ISA	165		99,1%	163	177	-12	-7,3%			
	gesamt	4.684			4.153	4.468	216	4,6%			

Tabelle 1: Soll-Ist-Abgleich gesamt⁶

⁶ Bei den ISA-Emissionen liegen noch keine vollständigen Ist-Werte für alle Jahre vor. Daher wurde der Ist-Wert aus dem Jahr 2024 für die Folgejahre übernommen.

KSG-Sektor Energiewirtschaft					
Mio. t CO ₂ eq	Ist	KSG	Differenz		Ver. Vj.
2019	259				
2020	220	280	-60	-27%	-15%
2021	248	269	-21	-8%	13%
2022	258	257	1	0%	4%
2023	205	238	-34	-16%	-21%
2024	190	220	-30	-16%	-7%
2025	189	201	-12	-6%	0%
2020 - 2025	1.310	1.465	-155	-12%	

KSG-Sektor Industrie					
Mio. t CO ₂ eq	Ist	KSG	Differenz		Ver. Vj.
2019	179				
2020	172	186	-14	-8%	-4%
2021	180	182	-2	-1%	4%
2022	164	177	-13	-8%	-9%
2023	150	172	-22	-15%	-9%
2024	150	165	-15	-10%	0%
2025	144	157	-13	-9%	-4%
2020 - 2025	960	1.039	-79	-8%	

KSG-Sektor Gebäude					
Mio. t CO ₂ eq	Ist	KSG	Differenz		Ver. Vj.
2019	123				
2020	122	118	4	3%	-2%
2021	118	113	5	4%	-3%
2022	111	108	3	3%	-6%
2023	102	102	0	0%	-8%
2024	100	97	3	3%	-2%
2025	103	92	11	11%	3%
2020 - 2025	657	630	27	4%	

KSG-Sektor Verkehr					
Mio. t CO ₂ eq	Ist	KSG	Differenz		Ver. Vj.
2019	164				
2020	146	150	-4	-3%	-11%
2021	147	145	2	1%	1%
2022	148	139	9	6%	1%
2023	144	134	10	7%	-2%
2024	144	128	16	11%	0%
2025	146	123	23	16%	1%
2020 - 2025	876	819	57	6%	

KSG-Sektor Landwirtschaft					
Mio. t CO ₂ eq	Ist	KSG	Differenz		Ver. Vj.
2019	66				
2020	65	70	-5	-8%	-2%
2021	64	68	-4	-6%	-1%
2022	62	67	-5	-8%	-4%
2023	63	66	-3	-5%	1%
2024	61	65	-4	-7%	-3%
2025	61	63	-2	-4%	0%
2020 - 2025	376	399	-23	-6%	

KSG-Sektor Abfallw./Sonstiges					
Mio. t CO ₂ eq	Ist	KSG	Differenz		Ver. Vj.
2019	7				
2020	6	9	-3	-47%	-7%
2021	6	9	-3	-52%	-3%
2022	6	8	-2	-42%	-4%
2023	5	8	-3	-47%	-4%
2024	5	7	-2	-33%	-3%
2025	5	7	-2	-37%	-3%
2020 - 2025	34	48	-14	-43%	

Tabelle 2: Soll-Ist-Abgleich KSG-Sektoren (THG)

CO ₂ gesamt (einschl. LULUCF/ISA)					
Mio. t CO ₂	Ist	KSG	Differenz		Ver. Vj.
2019	776				
2020	703	736	-32	-5%	-9%
2021	737	709	28	4%	5%
2022	751	681	70	9%	2%
2023	686	648	38	6%	-9%
2024	653	612	41	6%	-5%
2025	623	575	48	8%	-5%
2020 - 2025	4.153	3.960	193	5%	

CO ₂ KSG-Sektoren					
Mio. t CO ₂	Ist	KSG	Differenz		Ver. Vj.
2019	710				
2020	647	719	-73	-11%	-9%
2021	680	695	-15	-2%	5%
2022	670	669	1	0%	-1%
2023	591	637	-46	-8%	-12%
2024	574	603	-29	-5%	-3%
2025	574	568	5	1%	0%
2020 - 2025	3.735	3.892	-156	-4%	

Tabelle 3: Soll-Ist-Abgleich CO₂⁷⁷ S. a. Fußnote 2 zur Ermittlung der Soll-CO₂-Emissionen.

Soll-Ist-Abgleich grafisch

Abbildung 2: Emissionen gesamt einschl. LULUCF und ISA (Soll-Ist-Abgleich)

Abbildung 3: KSG-Sektoren gesamt (Soll-Ist-Abgleich)

Abbildung 4: Die einzelnen KSG-Sektoren (Soll-Ist-Abgleich THG)

Abbildung 5: LULUCF und ISA (Soll-Ist-Abgleich THG)⁸

⁸ S. a. Fußnote 2 zu den ISA-Emissionen.

CO2-Budget

Verbleibendes CO2-Budget

Aus dem KSG kann ein **implizites CO2-Budget** (ohne andere THG) von 7,9 Mrd. t [abgeleitet](#) werden (vgl. Wolfsteiner, 2025).

Daraus ergeben sich folgende Ergebnisse nach Abzug der veröffentlichten Ist-Emissionen:

implizites CO2-Budget 2020 - 2050 in Mrd. t	7,9
Ist-CO2-Emissionen 2020 - 2025 in Mrd. t	-4,2
verbleibendes CO2-Budget in Mrd. t 2026 - 2050	3,7
Jahr Emissionsneutralität linearer Emissionspfad	2039

Tabelle 4: Verbleibendes CO2-Budget⁹

Nach Abzug der Ist-Emissionen 2020 - 2025 verbleiben ab 2026 **3,7 Mrd. t**.

Bei Unterstellung eines linearen Emissionspfades ohne netto negative Emissionen müsste Emissionsneutralität in 2039 erreicht werden. Beim verbleibenden Budget ab 2020 und einem entsprechenden Reduktionspfad ab 2020 war dies das Jahr 2043. Die Veränderung des Jahres der Emissionsneutralität kann als Indikator dafür gesehen werden, ob Deutschland auf dem Kurs der Einhaltung seines CO2-Budgets ist.

Zur Frage, inwieweit das implizite CO2-Budget Deutschlands Paris-kompatibel ist, sei beispielsweise auf das entsprechende Kapitel [in](#) (Wolfsteiner, 2025) und [auf](#) (Sargl, et al., 2025) verwiesen.

Soll-Ist-Abweichung CO2-Budget

implizites CO2-Budget 2020 - 2025 in Mrd. t	4,0
Ist-CO2-Emissionen 2020 - 2025 in Mrd. t	-4,2
aktueller Saldo CO2-Budget in Mrd. t	-0,2
Abweichung in %	4,9%

Tabelle 5: Aktueller Saldo CO2-Budget¹⁰

Im Zeitraum 2020 - 2025 wurde das CO2-Budget lt. KSG um 0,2 Mrd. t (4,9%) überschritten. Bei allen THG beträgt die Überschreitung 4,6% (siehe Tabelle 1).

⁹ Siehe Tabelle 1.

¹⁰ S. a. Fußnote 2 zur Ermittlung der Soll-CO2-Emissionen und Abbildung 2 zum Verlauf der Emissionen.

Literaturverzeichnis

Sargl, M., Wiegand, D., Wittmann, G. & Wolfsteiner, A., 2025. *Berechnung Paris-kompatibler Emissionspfade mit dem ESPM am Beispiel Deutschlands und der EU*. [Online]

Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5678717>

UBA, 2026a. *Gemeinsame Pressemitteilung von Bundesumweltministerium und Umweltbundesamt: Treibhausgasdaten zeigen: Klimaschutz braucht neuen Schub*. [Online]

Available at: <https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/treibhausgasdaten-zeigen-klimaschutz-braucht-neuen>

[Zugriff am 14 03 2026].

UBA, 2026b. *Emissionsübersichten KSG-Sektoren*. [Online]

Available at: <https://datacube.uba.de/>

[Zugriff am 14 03 2026].

Wolfsteiner, A., 2025. *Ableitung eines impliziten CO₂-Budgets für Deutschland aus dem Klimaschutzgesetz*. [Online]

Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6535174>

Wolfsteiner, A., 2026. *Tool zur Herleitung eines impliziten deutschen CO₂-Budgets aus dem Klimaschutzgesetz (KSG)*. [Online]

Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11410716>